

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Анализ и контроль температуры на современных локомотивах

1. Студент магистратуры: **Низомов Бекзоджон Яхшибоевич**. Ташкенский Государственный Транспортный Университет магистрант группы MEUVI-4

2. Научный руководитель: к.т.н., доцент **Касимов Омил Камолович**.

Аннотация. Необходимость повышения эффективности перевозочного процесса в современных условиях требует совершенствования организации эксплуатационной работы железных дорог, в том числе улучшения использования и ремонта локомотивов. Одним из путей решения задачи совершенствования эксплуатационно-ремонтного обслуживания тепловозов является повышение надёжности их основных сборочных единиц и систем.

Надёжная система охлаждения в значительной степени определяет эффективность эксплуатации и ремонтного обслуживания тепловозов. По данным ежегодных анализов технического состояния тепловозного парка на систему охлаждения приходится до 30% всех неисправностей по дизелю, причём 50% из них связаны с неконструктивными элементами.

Ключевые слова: САРТ, наддув, тепловоз, температура.

Annotaiotn. The need to increase the efficiency of the transportation process in modern conditions requires improving the organization of operational work of railways, including improving the use and repair of locomotives. One of the ways to solve the problem of improving the operational and repair maintenance of

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

locomotives is to increase the reliability of their main assembly units and systems. A reliable cooling system largely determines the efficiency of operation and maintenance of diesel locomotives. According to annual analyses of the technical condition of the diesel locomotive fleet, the cooling system accounts for up to 30% of all diesel malfunctions, and 50% of them are associated with non-constructive elements.

Keywords: SART, boost, diesel locomotive, temperature.

Введение. В современных тепловозах используется дизельный двигатель внутреннего сгорания, оснащенный газотурбинным наддувом. Такой двигатель всегда имеет нелинейное тепловыделение. Это происходит за счет нелинейного изменения наполнения цилиндров воздушным зарядом относительно скорости поворота коленчатого вала и увеличенной цикловой подачей топлива на режимах близких к номинальному, по сравнению с безнаддувным двигателем. Так как при низких угловых скоростях коленчатого вала дизеля массовый расход воздуха имеет малую величину, то его влияние на тепловыделение не велико.

Температура охлаждающих жидкостей на современных тепловозах регулируется автоматически, без участия машиниста. Машинист во время движения поезда по приборам на пульте управления контролирует температурное состояние дизеля. Систему авторегулирования температурного режима дизеля, сокращенно называемую САРТ, образует комплекс устройств, главные из которых: устройство для изменения частоты вращения вентилятора холодильника, например гидромуфта переменного наполнения,

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

электродвигатель, гидромотор, терморегуляторы, реле управления жалюзи и др. САРТ — это глаза и руки машиниста. САРТ непрерывно, словно автоматический диспетчер, следит за температурой охлаждающих жидкостей. Если температура воды и масла возрастает и подходит к установленному пределу, САРТ плавно, без вмешательства машиниста увеличивает частоту вращения колеса вентилятора. Как это достигается, мы узнаем после краткого ознакомления с устройством вентилятора и его привода. Вентилятор представляет собой колесо с лопастями. Главная задача вентилятора — прогнать через секции холодильника как можно больше воздуха и при этом затратить как можно меньше мощности. Все же на привод вентилятора современного тепловоза расходуется от 3 до 5% мощности дизеля. Например, на тепловозе 2ТЭ10М при наибольшей частоте вращения вала привод вентилятора потребляет около 140 кВт (190 л. с). Она измеряется сотнями тысяч кубических метров воздуха. Чтобы обеспечить такую высокую производительность, вентиляторное колесо обычного центробежного вентилятора должно быть большого диаметра. В габаритах тепловоза разместить его трудно. Оказывается, для условий работы на тепловозе хорошо подходит осевой вентилятор. Поток воздуха, нагнетаемого таким вентилятором, направлен вдоль его оси подобно воздушному винту самолета. Осевой вентилятор удастся удобно расположить в стесненных габаритах тепловоза, обычно его устанавливают в крыше тепловоза. Вот почему почти на всех тепловозах применяются только осевые вентиляторы. Диаметр колеса вентилятора достигает, на тепловозах, 2 м, а максимальная частота вращения

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

1160 об/мин. У привода вентилятора холодильника прежде всего бросается в глаза длинный валопровод (около 4 м). На тепловозах вентилятор холодильника расположен далеко от дизеля, от которого он приводится во вращение. Одним концом валопровод соединен с нижним коленчатым валом дизеля, а другим — с гидроприводом вентилятора. Мощность от вала дизеля к вентилятору холодильника передается через распределительный редуктор. Этот редуктор передает мощность для привода трех потребителей: вентилятора холодильника, подвозбудителя и вентилятора охлаждения тяговых электродвигателей задней тележки. Чтобы при пуске дизеля или резких изменениях частоты вращения коленчатого вала оградить приводы этих агрегатов от ударной нагрузки, распределительный редуктор имеет гидромуфту, почему он и называется гидромеханическим. На тепловозах 2ТЭ10М частота вращения вентиляторного колеса изменяется (регулируется) не ступенчато, а плавно и непрерывно с помощью так называемой гидродинамической муфты переменного наполнения маслом. Вместе с конической зубчатой передачей она образует гидропривод вентилятора, размещаемый в общем корпусе. Гидромуфта состоит из насосного и турбинного колес, заполняемых маслом из системы смазки дизеля. Очевидно, нет. Все зависит от наружной температуры воздуха и нагрузки дизеля. Палящая жара и январские морозы, а также изменения мощности дизеля вызывают необходимость регулировать в широких пределах количество воздуха, прогоняемого через секции холодильника, а то и вовсе выключать вентилятор. Количество воздуха, просасываемого вентилятором через

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

холодильник, зависит от частоты вращения вентилятора и положения створок жалюзи. Жалюзи представляют собой заслонки, которые могут поворачиваться вокруг своей продольной оси и изменять сечение для прохода воздуха. Боковые жалюзи установлены снаружи секций холодильника а верхние — над вентиляторным колесом. Для предупреждения чрезмерного охлаждения воды и масла в секциях в зимний период поверх боковых жалюзи приходится навешивать специальные чехлы. Управление жалюзи и гидромуфтой вентилятора автоматизировано. Есть такое воскообразное вещество — церезин. Одно из его свойств — способность в определенном диапазоне температур плавиться и, как следствие, значительно расширяться в объеме. Например, при повышении температуры церезина от 50 до 80°C объем его увеличивается на 14—15%. Конструкторы решили воспользоваться этим свойством церезина и наполняют им датчики, которые «командуют» частотой вращения колеса вентилятора и открытием жалюзи. Задача решается относительно просто. Баллончик, плотно закрытый с одного конца (на тепловозе 2ТЭ10М он имеет вид змеевика), заполняют церезином. Размещают баллончик так, чтобы его омывала горячая жидкость. Как только температура воды или масла достигает установленного предела, церезин плавится, расширяется в объеме и начинает перемещать резиновую пробку, поршень со штоком и, преодолевая усилие пружины, толкатель. На этом командные функции термобаллончика заканчиваются. Шток перемещает кулачок, который с помощью рычажков замыкает различного назначения микровыключатели. Собираются электрические

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

цепи включения электропневматических вентилях, автоматически открываются створки соответствующих жалюзи (боковые или верхние). Если температура воды продолжает повышаться, то шток термобаллона воздействует (посредством золотника и других деталей) на серводвигатель, который с помощью гидромuffты плавно и непрерывно увеличивает частоту вращения колеса вентилятора. При понижении температуры воды и масла, а также температуры окружающей среды процесс автоматического регулирования происходит в обратном порядке.

Количество теплоты,

кВт

1000

Позиции контроллера машиниста

$Q_{диз}$ - количество теплоты, подводимое в систему охлаждения в горячий контур от дизельного двигателя; $Q_{н}$ - количество теплоты, подводимое в систему охлаждения в холодный контур от наддувочного воздуха;

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Q_M - количество теплоты, подводимое в систему охлаждения в холодный контур от масла.

Рисунок 1 - Тепловыделение дизель-генератора

Выводы. Принцип действия системы САРТ на тепловозах 2ТЭ10Л и 2ТЭ10В. На других тепловозах, в частности ТЭП60, ТЭП70 и ТЭП75, терморегуляторы имеют другую конструкцию. С их помощью изменяется расход масла, поступающего к гидродвигателям, которые приводят во вращение вентиляторные колеса холодильника. Наряду с автоматическим управлением предусмотрено ручное, но им машинисты пользуются только в случае отказа системы САРТ или при сильных боковых ветрах (с пылью, снегопадом, дождем), когда требуется держать закрытыми жалюзи с одной стороны тепловоза и открытыми с другой.

Использованная литература

1. Многофункциональная микропроцессорная система управления тепловоза 2ТЭ116КМ /О.М. Котов, Д.Н. Сергеев, П.Л. Чудаков // Труды ВНИКТИ-2004-№ 83-с.106-110.
2. Диагностические параметры главных судовых малооборотных дизелей/ Л.Л. Грицай, В.Ф. Горбунов, В.Н. Калугин, Б.М. Левин// Труды ЦНИИМФа-1973-вып. 174.- с. 3-19.
3. Симсон А.Э. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Тепловозные дизели. Газотурбинные установки. Москва транспорт 1980. с. 220

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

4. Е.А.Никитин и др. Тепловозные дизели типа Д49. Москва транспорт
1982. с. 241